

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353375>

Акбарова Гузаль

Преподаватель университета журналистики и массовых коммуникаций
Узбекистана

Ахмедов Ахрор

Заведующий магистратуры университета журналистики и массовых
коммуникаций Узбекистана

АННОТАЦИЯ

Объектом изучения теории межкультурной коммуникации является процесс естественной коммуникации в естественных условиях между представителями различных лингвокультур, а предметом - анализ типов взаимодействия между представителями различных культур, изучения факторов. Как научная дисциплина, межкультурная коммуникация находится в стадии формирования и отличается двумя характерными особенностями и междисциплинарностью.

Ключевые слова: естественная коммуникация, инновационная технология, качественное образование, компетентность учителя, оценивание, обучение иностранному языку.

Французский лингвист Жан Пьер определил культуру как компас общества, без которого его члены не знали бы, откуда они пришли, как им следует вести себя. Язык является не только важнейшим средством общения, но и межкультурной компетенцией, когда обучающийся вместе с иностранным языком не только осваивает языковые навыки, но и воспринимает информацию о культуре и жизни страны, язык которой изучает. Коммуникация с представителями других культур все больше становится частью нашей повседневной жизни. Благодаря знанию языков люди разных стран общаются между собой, ведут межгосударственные деловые отношения, в чем, несомненно, большую роль играет межкультурная коммуникация. Мировая глобализация, развитие информационных технологий привели к усилению интереса к проблемам межкультурной коммуникации и росту контактов во всех

сферах нашей жизни на межкультурном уровне. Сейчас все больше развивается межкультурный диалог, расширяются межгосударственные отношения и человеческое общение. Все это осуществляется путем проведения различных мероприятий, в том числе туристических поездок, международных конференций, обмена между научными и образовательными учреждениями, организации бизнес форумов, выставок. Для этого же важным является знание иностранных языков, а особенно английского, которое является одним из средств межкультурной коммуникации и адекватного взаимодействия с представителями других национальностей.

Учитывая разницу в подходе к обучению иностранного языка хотелось выделить основные значения процесса обучения иностранного языка, приобретающие особую актуальность на современном этапе развития нашего общества. Процесс обучения и воспитания в образовательной системе должен основываться на принципе включения формирующейся личности в этнокультурную традицию. Это связано с решением некоторых вопросов, одним из которых является потребность в целенаправленном взаимодействии и взаимообогащении контактирующих языков и культур.

Знакомство с работами западных ученых позволяет сделать вывод, что межкультурное обучение отличается от других образовательных направлений по нескольким параметрам. Главное отличие состоит в том, что необходимые знания и навыки приобретаются преимущественно посредством прямых культурных контактов. Это требует зачастую полного или частичного абстрагирования от привычной системы толкования различных культурных феноменов и влечет за собой значительные когнитивные и аффективные изменения.

При преподавании иностранных языков с учетом вопросов и проблем межкультурной коммуникации преподавателей должно в первую очередь интересоваться, что в языковом сообщении сигнализирует о наличии межкультурного взаимодействия. Что именно характеризует сообщения, которыми обмениваются представители разных культур. В каких коммуникативных контекстах это проявляется и как именно происходит непонимание. Учет родной культуры при обучении английскому языку как иностранному- предмет большого интереса как исследователей, так и преподавателей. Особую актуальность эта проблема имеет в курсе страноведения. Введение материала родной культуры должно способствовать

расширению кругозора и знаний студентов о родной стране, повышению мотивации обучения. В связи с этим учет родной культуры обучающихся должен определяться тематическим содержанием основного материала и обеспечивать достижение целей, поставленных учебной программой.

Любой факт и процесс межкультурной коммуникации может быть охарактеризован по уровню проникновения коммуникантов в контактирующие культуры. Нужно отметить, что в процессе межкультурной коммуникации человек выступает как творческая личность. Формирование умений межкультурной коммуникации предполагает включение в содержание обучения определенного объема культурологического материала. Однако пока в общей методике не разработаны принципы отбора данного компонента и соответственно не установлен необходимый для того или иного учебного заведения объем культурологического материала. Изучая английский язык, знакомство с лучшими образцами культурного наследия Англии, студенты имеют возможность приобрести новые знания: у них возникает желание глубже изучить творчество, историю, литературу и жизнь изучаемой страны, а это в свое время влияет на развитие языковых навыков и умений.

На сегодня непрерывное образование очень нуждается в методологически грамотных, компетентных специалистах, не только обладающих глубокими прочными знаниями в своей области, но и умеющих применять накопленные знания и умения в процессе реализации своих профессиональных функций. В связи с этим, задачей преподавателя иностранного языка в образовательной системе является развитие межкультурной компетенции в такой степени, чтобы выпускник мог грамотно ориентироваться со своим собеседником, умел отстаивать свою позицию и чувствовал себя уверенно.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ю. Абдуллаев. А. Бушуй. Иностранные языки в современном мире. Т...2000.
2. Н. Н. Болдырев. Лингвистические основы коммуникативных методов обучения иностранному языку. М.. 1998
3. Юлбарсова, Х. А. (2015). Теоретическая сущность и структура коммуникативной компетентности и особенности ее формирования. *Современное образование (Узбекистан)*, (11), 17-23.
4. Khasanova, G. K. (2022). THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CASE-STUDY METHOD IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Oriental*

renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 20), 778-782.

5. Khasanova, G. K. (2022). THE NEED FOR TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF THE PEDAGOGICAL PROCESS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 95-100.